

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАННЕМУ ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Таджибаева Дилбар АХМЕДОВНА

PhD, доцент

Ташкентский филиал

Московского государственного университета

международных отношений

Ташкент, Узбекистан

[*diltadsh@mail.ru*](mailto:diltadsh@mail.ru)

Аннотация: Текст посвящён вопросам развития коммуникативной и межкультурной компетенции в обучении иностранным языкам в странах Европы и в Республике Узбекистан, с акцентом на начальное образование. Рассматривается важность использования инновационных методов и технологий, направленных на формирование навыков общения, самооценки и саморефлексии у младших школьников через игры, песни и сказки. Приводится анализ образовательных документов, таких как «Beschluss der KMK-Kultusministerkonferenz» и отчёты, посвящённые раннему обучению языкам в странах Европейского Союза. Освещаются общие принципы раннего иноязычного образования, включая мотивацию учащихся, творческое использование языка и интеграцию многоязычия, что способствует улучшению коммуникативных навыков и готовности к непрерывному изучению языков.

Ключевые слова: нормативные требования, обучения иностранным языкам; начальная школа; принципы раннего обучения иностранным языкам

Важной необходимостью при обучении иностранным языкам в странах Европы является развитие коммуникативной и межкультурной компетенций, а также использование инновационных методов и технологий обучения иностранным языкам, способствующих формированию и развитию коммуникативных навыков, навыков саморефлексии, самооценки, а также личностно-ориентированному, мультисенсорному, предметно-языковому интегрированному обучению на основе экспериментов, игр, песен и сказок в процессе обучения иностранному языку в начальной школе. Согласно европейским нормативным документам формирование иноязычной коммуникативной компетенции предполагает развитие общих и специальных умений, универсальных способов деятельности, овладение «приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий» [Бим И.Л. 2007, С. 2-6]. Исходя из отчета КМК (Beschluss der KMK- Kultusministerkonferenz 2013) [КМК 2013: Beschluss der Kultusministerkonferenz, S.5.] и в соответствии с методическими указаниями в учебных планах большинства федеральных земель Германии, раннее обучение иностранному языку ориентировано на общие дидактические и методические принципы начальной школы. Оно ориентировано на результат, следует коммуникативной прогрессии и ставит своей задачей достижение развития коммуникативных навыков и учебных стратегий.

В системе начального образования Республики Узбекистан одной из важных задач образовательной политики [УПРУз №5712, 2019] является эффективное обучение иностранным языкам детей дошкольного и младшего школьного возраста также на основе коммуникативного подхода с использованием передовых образовательных технологий.

Изучение иностранного языка в нашей республике направлено на достижение таких целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие и воспитание способности и готовности к

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, использование иностранного языка в других областях знаний [Гос. Стандарт РУз. 2013, С. 3-4.].

В качестве базового документа для составления государственных стандартов начального иноязычного образования также могли бы выступить документы «Beschluss der KMK-Kultusministerkonferenz» и «BIG-Kreis — Beratungs-, Informations- und Gesprächskreis» [BIG-Kreis 2005. S.249], которые дают описание стандартов для уроков иностранного языка в начальной школе, а также описание компетенций, умений и навыков младших школьников.

Обоснование предложений вытекает из результатов исследования БИГ Штудие (BIG-Kreis (Beratungs-, Informations- und Gesprächskreis), резолюций КМК (Beschluss der KMK- Kultusministerkonferenz) [Empfehlungen zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz. Beschluss der KMK-Kultusministerkonferenz, 2011.176 S.], согласно исследованиям которых основным навыком для учащиеся начальной школы при изучении иностранного языка являются навыки иноязычной коммуникативной компетенции. Согласно итогам проекта ElliE [Early English Learning in Europe, 2011. p. 11-12.] учащиеся многих европейских стран по окончании начальной школы в должны обладать ключевыми навыками коммуникативной компетенции. Анализ раннего обучения иностранным языкам в зарубежных странах позволил констатировать следующее (таблица 1).

Таблица 1 Базовые компетенции при изучении ИЯ в начальной школе в

Страна	Компетенции
Узбекистан	коммуникативная / лингвистическая, социолингвистическая, прагматическая
Германия	общие компетенции, межкультурная, языковая, речевая, учебно-стратегическая, читательская
Англия	общие компетенции, межкультурная, языковая, речевая, учебно-стратегическая, социокультурная
Франция	общие компетенции, межкультурная, языковая, речевая, учебно-стратегическая, читательская
Гете-Институт в Узбекистане (языковые курсы для детей)	коммуникативная, социокультурная, учебно-стратегическая, читательская, компенсаторная

странах ближнего и дальнего зарубежья

Учитывая использование в отечественном образовании общеевропейской системы уровня владения ИЯ (GER- Gemeinsame Europäische Referenzrahmen/CEFR), можно считать положительной тенденцией то, что современный процесс обучения иностранным языкам способствует интеграции отечественной общеобразовательной школы в общеевропейское и мировое образовательное пространство.

Подводя итоги анализу организации раннего обучения иностранным языкам в странах ЕЭС, СНГ и в нашей республике, мы в нашем исследовании кратко остановимся на тех моментах, которые, по нашему мнению, могут послужить точками сопоставления при оценке некоторых преобразований в системе нашего школьного образования.

В начальных школах большинства стран-членов ЕЭС изучение иностранных языков обязательным не считается. Однако многочисленные эксперименты, проводимые в настоящее время в ряде стран, свидетельствуют об общей тенденции к более раннему началу преподавания языков.

Даже ограниченная целым рядом объективных факторов свобода выбора иностранного языка, практикуемая в некоторых странах, играет

немаловажную роль в усилении внутренней мотивации овладения им. А возможность одновременного изучения нескольких языков, несомненно, способствует повышению общеобразовательного уровня учащихся [Таджибаева Д.А., 2023. с. 186-201.].

Общими принципами раннего обучения иностранным языкам и формирования коммуникативной компетентности можно назвать следующие:

- принцип формирования самостоятельной и творческой личности, способной управлять собой в процессе коммуникации;
- принцип педагогической коммуникативности, при котором коммуникация должна способствовать диалогическому типу общения между участниками образовательной деятельности;
- принцип перевода учащихся из созерцательной и исполнительской позиции в позицию активного, равноправного субъекта коммуникации;
- принцип мотивированного освоения учащимися коммуникативных навыков как необходимого условия взаимодействия в информационно насыщенном обществе;
- принцип целесообразного взаимодействия субъектов образовательной деятельности в формировании коммуникативной компетентности;
- принцип целостного (комплексного) подхода к формированию коммуникативной компетентности [Паршуков В.Г., 2010., С. 145-151].

Во многих европейских странах, в частности в Германии и Австрии, методисты объединяют в своих учебных программах следующие дидактические принципы построения обучения иностранным языкам:

ориентация на действие в аутентичных ситуациях изучения языка; развитие устной речевой деятельности, при этом используется поддерживающий обучение эффект письма или чтения и письма; игровое, творческое использование языка; коммуникативное развитие и языковая рефлексия;

увязка с существующим многоязычием в учебной группе;
целостное обучение [BIG-Kreis: Der Lehrstand im Englischunterricht am
Ende von Klasse 4. München, Domino. 2015].

Для формирования необходимых навыков необходимо целенаправленно использовать особые учебные предпосылки этой возрастной группы для изучения языка, такие как любознательность, готовность и беспристрастность к изучению иностранного языка и нового учебного опыта. Сюда же можно отнести высокую восприимчивость, объем памяти и выраженную способность к подражанию в этом возрасте [Таджибаева Д.А., 2023. с. 186-201.].

Использованная литература

1. Бим И.Л. Что мешает повышению результативности обучения иностранным языкам? // Иностранные языки в школе. 2007. — № 4. — С. 2-6.
2. КМК (2013): Bericht „Fremdsprachen in der Grundschule — Sachstand und Konzeptionen 2013“. Beschluss der Kulturministerkonferenz vom 17.10.2013, S.5.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5712 «Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 29 апреля 2019 г.
4. Государственный образовательный стандарт системы непрерывного образования Республики Узбекистан. Требования к уровню подготовленности выпускников всех ступеней образования по иностранным языкам от 08.05.2013 г. — С. 3-4.
5. BIG-Kreis (Beratungs-, Informations- und Gesprächskreis) Fremdsprachenunterricht in der Grundschule. Standards, Unterrichtsqualität, Lehrerbildung. 2005 Domino Verlag Günther Brinek GmbH, — München. — 2005. — 249 S.
6. Empfehlungen zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz. Beschluss

der KMK-Kultusministerkonferenz vom 08.12.2011. — 176 S.

7. ELLiE. Early Language Learning in Europe, Edited by Janet Enever. British Council, 2011. — p. 11-12.

8. Паршуков В.Г. Принципы формирования коммуникативной компетентности // Современное исследование современных проблем, — 2010. — № 4. — С. 145-151.

9. Таджибаева Д.А. CLIL и MINT: современная концепция раннего обучения иностранным языкам.// O‘zbekistonda xorijiy tillar. — 2023. — № 6 (53). — В. 186-201.

10. BIG-Kreis: Der Lehrstand im Englischunterricht am Ende von Klasse 4. München, Domino. 2015.